

REVISIÓN DE LITERATURA

Factores psico-socio económicos que afectan en la pérdida dentaria

Influence of economic psycho-social factors on dental loss

Walter Palacios Valderrama¹, Christian Villamar Paez², Héctor Macías Lozano³, Génesis Macías Martínez⁴

¹ Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

² Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3792-279X>

³ Doctor en Odontología. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-4459-3251>

⁴ Odontóloga. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4041-4185>

Correspondencia:

walter.palaciosv@ug.edu.ec

Recibido: 02/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 12/06/2024

RESUMEN

Perder las piezas dentarias hace que un hábito tan cotidiano y tan habitual como sonreír se convierta en un dilema y un impedimento para relacionarse con las personas que nos rodean, representa un gran problema psicológico para los pacientes, debido a las implicaciones estéticas, fonéticas y funcionales que esto conlleva; sin embargo, gran cantidad de la población está completamente desdentada o parcialmente dentada en el mundo. Objetivo: analizar la conducta de pacientes adultos ante la pérdida dentaria. Metodología: Investigación de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, por medio de recopilación de fuentes bibliográficas en revistas científicas indexadas en bases de datos regionales. Resultados: La falta de dientes se soluciona con la aplicación de una prótesis dental: es una estructura diseñada a medida, para sustituir una o varias piezas dentarias perdidas, restableciendo la función del sistema estomatognático. Esto afecta directamente a la autoestima, insatisfacción del aspecto físico, intentan hablar lo mínimo posible. Y otros portadores de prótesis tienen dificultad para hablar. Algunos pacientes solo utilizan una prótesis, normalmente la maxilar, mientras que un 7% son incapaces de llevar nunca sus dentaduras y se vuelven "inválidos orales". Conclusiones: El bajo nivel de ingresos no permite invertir en tratamientos dentales privados, se establece que el mayor número de edentulismo lo presentan las personas de bajos estratos sociales y poco nivel de instrucción.

Palabras claves: Estética. Edentulismo. Sistema estomatognático.

ABSTRACT

Losing teeth makes such a daily and habitual habit as smiling become a dilemma and an impediment to relate with the people around us, it represents a great psychological problem for patients, due to the esthetic, phonetic and functional implications that this entails; however, a large amount of the population is completely edentulous or partially edentulous in the world. Objective: to analyze the behavior of adult patients in the face of tooth loss. Methodology: Descriptive research, with a qualitative approach, by means of a compilation of bibliographic sources in scientific journals indexed in regional databases. Results: The lack of teeth is solved with the application of a dental prosthesis: it is a structure designed to replace one or more missing teeth, reestablishing the function of the stomatognathic system. This directly affects self-esteem, dissatisfaction with physical appearance, they try to speak as little as possible. And other prosthesis wearers have difficulty speaking. Some patients wear only one prosthesis, usually the maxillary, while 7% are unable to ever wear their dentures and become "oral invalids". Conclusions: The low level of income does not

allow investment in private dental treatment, it is established that the highest number of edentulism is presented by people of low social strata and low level of education.

Key words: Esthetics. Edentulism. Stomatognathic system.

INTRODUCCIÓN

Entre las alteraciones buco dentales se encuentran, la caries dental y la enfermedad de las encías que son algunas de las patologías más prevalentes entre las de mayor demanda de atención de los servicios al país, continúan siendo un problema de salud bucal mundial, tiene una mayor incidencia en personas de nivel sociocultural más bajo, afecta considerablemente a la población escolar y adulta.

Esta enfermedad infectocontagiosa de distribución universal, multifactorial, de carácter crónico y la más prevalente en la cavidad bucal, cuyas consecuencias van desde la destrucción del tejido dentario, necrosis pulpar y posterior pérdida dental

Fisk, 1998, en una entrevista realizada a pacientes edéntulos, menciona, "La pérdida de dientes es comparada con la muerte de un amigo o la pérdida de cualquier otra parte corporal, provocando una reducción en la confianza en sí mismo, llegando a tener intensos sentimientos de inferioridad o invalidez.

El estar desdentado es una agresión a la integridad del sistema masticatorio, que tiene secuelas estéticas y funcionales adversas que el paciente percibe de diferentes maneras. Empezaremos por definir al paciente edéntulo, edentado o desdentado que se define a la persona que perdió la totalidad o parcialidad de sus dientes. Por tal razón, a este tipo de pacientes se los debe considerar un enfermo por cada una de las situaciones que conlleva su proceso de edentulismo total o parcial.

Con lo anterior podemos entender que la falta de dientes en una persona es una alteración importante a considerar debido a que esto puede alterar su condición física en general, así como su estado anímico alterando su estado de general salud.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que se realizó un estudio sobre los factores psico-socioeconómicos que afectan o pueden ocasionar una pérdida dentaria, en pacientes jóvenes o adultos.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 43 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 25 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como factores psico-socioeconómicos. Pérdida dentaria. Estética. Edentulismo. Sistema estomatognático.

REVISIÓN DE LITERATURA

Según Zard y Smith el edentulismo es una agresión a la integridad del sistema masticatorio que tiene secuelas estéticas y funcionales adversas que el paciente percibe de diferentes maneras, pueden variar desde sentimientos de inconveniencia, hasta intensos sentimientos de inferioridad o invalidez. (2)

Así podemos afirmar que el edentulismo total o parcial es una afección progresiva y lenta que propone una compleja problemática, y origina una cadena de alteraciones tanto locales como generales, provoca cambios en su relación afectiva, laboral y social, limitando la calidad de vida y el trato con los semejantes, tiene gran significado para un individuo.

El edentulismo trae como consecuencia alteraciones:
Psicológica: efectos psíquicos, cambios conductuales;
Fisiológica: alteración de tejidos duros y blando;
alteraciones estéticas; Funcional: modificaciones del habla, masticación, fonética y deterioro nutricional

1. -Factor Psicológico

Los principales efectos ante la pérdida dentaria especialmente en aquellos casos en los que el diente altera la estética de la persona, va directamente relacionado con la pérdida de la autoestima y la insatisfacción del aspecto físico personal, hasta el punto que algunas personas evitan contacto social, salen poco de la casa, hablan lo mínimo posible, demostrando ansiedad, y timidez. La persona siente que "agrede o incomoda" a su entorno por su falta de piezas dentarias. El temor a "ofender" por la pérdida dentaria provoca el distanciamiento y aislamiento.

Estudios internacionales sugieren que mujeres menos atractivas participan menos en el mercado laboral. Es más, los empleadores perciben la belleza física como asociada a inteligencia, habilidades sociales y buena salud. Varias razones pueden explicar esta percepción más allá de discriminación, la apariencia puede ser una señal de capital humano. (3).

La baja inserción laboral de la mujer, puede deberse "incluso a que éstas no tengan una buena salud dental, porque nadie contrata a mujeres sin dientes". ¿Impacta sus oportunidades laborales la sonrisa de una mujer, una mejor imagen puede permitir mejores relaciones sociales y productividad?; Focus group sugieren que algunas mujeres se auto aíslan del mercado laboral por problemas dentales - falta de dientes, mal aliento y otros- o bien se limitan a trabajos nocturnos, o que no, consideren atención al público. (4) -

Se suma el dolor, sufrimiento emocional, deterioro funcional por la precariedad dental, y se asocia el descuido personal e incluye la falta de interés hace que se pierdan las ganas de reír y puede generar mal humor y depresión.

En los pacientes principalmente geriátricos que son los más afectados, van de mínimas depresiones hasta estados avanzados de neurosis. Aunque la colocación de dentaduras completas satisface el requerimiento estético de muchos pacientes, hay otro que por lo contrario ven su vida social significativamente comprometida y afectada. Besar se convierte en un grave problema principalmente cuando sus relaciones amorosas están empezando y no tienen conocimiento de su discapacidad oral.

Un estudio dental aplicado a pacientes edéntulos arrojó que el 66% experimentaron insatisfacción por el uso de prótesis totales principalmente, la poca retención y el riesgo psicológico de causar vergüenza, poca seguridad en el paciente portador de dentaduras completas es sin duda una de las más grandes preocupaciones. (5)

Para entender cada aspecto que arrastra consigo este problema es necesario conocer términos generales como la depresión, estudio psicológico del paciente, empatía con el paciente, aceptabilidad, integración del paciente a la prótesis, así como la adaptabilidad psicológica del paciente a la prótesis, buscando factores favorables como la confianza en el dentista, por otro lado la comprensión del tratamiento, capacidad de colaboración, coordinación física de movimientos, depresión o ansiedad, experiencias negativas, factores que influyen en menor o mayor medida a la psicología del paciente que tiene que adaptarse a su nueva condición.

2. - Factor Fisiológico

Reabsorción Ósea

Uno de los principales objetivos de la odontología moderna es devolver la funcionalidad, confort, estética, habla y salud a aquellas personas que han perdido algún diente. Sin embargo, la pérdida de dientes no solamente causa pérdida de espacios por ausencia dentaria. El movimiento de los dientes genera alteraciones en la oclusión y problemas en la boca que se van agravando de mayor a menor medida.

En la masticación se produce el impacto de los alimentos contra la encía, que pueden dañar y generar molestias. Esto dificulta e incomoda dicha función por lo que tiene que masticar únicamente con el otro lado, provocando desgaste en este último. La ausencia de puntos contactos provoca una movilización de los dientes adyacentes de los espacios vacíos que busca el contacto con los dientes perdidos inclinando y cerrando el espacio

Del mismo modo el diente contrario erupciona buscando el contacto correspondiente, esta movilización generalizada puede desencadenar a su

vez otros problemas, los contactos interdentales se vuelven irregulares inclusive se abren produciendo retención de alimento y ello la aparición de caries, además la nueva posición del diente dificulta la higiene y genera espacios en los que puede formarse con facilidad sarro apareciendo periodontitis, esto suele ser grave en el caso del diente contrario, ya que al erupcionar excesivamente, disminuye la porción de la raíz produciendo incluso movilidad del diente.

Cuando se van perdiendo los dientes comienza un proceso de reabsorción ósea, que en el edentado total de larga duración termina alcanzando un grado extremo, presentando el reborde alveolar un aspecto aplanado o cóncavo con desaparición del fondo vestibular. Esta atrofia progresiva conduce a dificultades en la retención y estabilidad de una prótesis completa, creando al paciente problemas funcionales y psicológicos importantes.

Figura #1

Alteraciones Estéticas

El edentulismo total o parcial conlleva importantes alteraciones estéticas, estas consecuencias estéticas se hacen mucho más evidentes cuando el edentulismo afecta al sector anterior. Los cambios derivados de la omisión en la restauración de las piezas ausentes los describió Kelly en 1972 y se han englobado en el síndrome combinado que lleva su nombre.

Este Síndrome combinado de Kelly se manifiesta en aquellos casos donde la ausencia de piezas dentales naturales afecta al maxilar superior. Ello conduce a una

reabsorción acelerada en el maxilar superior y, como consecuencia de ello, la mandíbula experimenta una rotación en sentido anti horario buscando reposicionarse respecto al maxilar superior.

Esta reposición se ve cada vez más dificultada por la reabsorción ósea. Las consecuencias finales son la protusión del mentón mandibular, la disminución del tercio inferior de la cara, el hundimiento del labio superior y el aumento de la anchura de la boca. La imagen típica sería la de la popular marioneta de Doña Rogelia.

El hueso alveolar necesita estimulación para mantener su forma y densidad, una estimulación que desaparece en el momento que no existe ninguna raíz del diente que la transmita, esto causa una pérdida de la anchura del hueso, seguida de una disminución de la altura y, por último, del volumen del hueso.

Figura #2

Esta reducción de hueso trae consigo una disminución de la encía, situación que puede comprometer la habilidad para masticar y hablar. Pero esto no acaba aquí... una vez el hueso alveolar se ha perdido, el hueso base de la mandíbula también se empieza a reabsorber. La distancia desde la nariz hasta la barbilla comienza a disminuir y con ella se pierde no solo estética sino también funcionalidad. (6)

Aquellos pacientes con dientes perdidos tendrán dificultades para llevar a cabo tareas tan cotidianas como por ejemplo masticar o hablar, así

como también es lo que más afecta a la estética de una persona.

Cuando se pierde un diente las piezas adyacentes pueden sufrir desplazamientos hacia el espacio libre, causando que la sonrisa tenga espacios abiertos entre los dientes. Finalmente, el efecto más importante es que con el tiempo se va perdiendo hueso hasta el punto de imposibilitar una restauración.

La pérdida de múltiples piezas ocasiona daños significativos en la estética de la cara, la sonrisa y la línea mandibular. Causa una imagen que aparezca envejecida ya que los pómulos se acentúan, la cara se estrecha y la sonrisa se hace más pequeña. Adicionalmente puede determinar cambios en el hablar y la pronunciación.

Las prótesis parciales removibles siguen siendo hoy en día una opción válida para el tratamiento de pacientes parcialmente edéntulos, brindando beneficios que redundan desde el punto de vista funcional, estético y económico, puede ser el tratamiento de elección para la restauración de rebordes parcialmente edéntulos.

Aun cuando la PPR es un medio para reemplazar dientes perdidos puede volverse una amenaza para los dientes remanentes de los pacientes debido a que puede incrementar la incidencia de caries, afectar el periodonto y aumentar la cantidad de fuerzas sobre los pilares.

Estas alteraciones se atribuyen a una higiene oral deficiente, incremento de la placa bacteriana y acumulación de cálculos, además de la transmisión de fuerzas excesivas a las estructuras periodontales a partir de la estructura metálica de la PPR. Es posible reducir los efectos negativos de la PPR si se realizan medidas adecuadas de higiene bucal ya que solamente se han notado efectos dañinos menores en pacientes atendidos regularmente. (7)

Problemas en la Masticación

El edentulismo produce una serie de problemas que pueden alterar la condición general de salud del paciente mayor. Presenta dificultad para fragmentar

los alimentos comer solo alimentos blandos, además el tiempo para triturar los alimentos antes de deglutirlos.

“Una de las funciones principales de los dientes es la masticación, donde los alimentos son fragmentados en partículas para facilitar su deglución y posterior absorción en el organismo. En el caso de la persona edéntula, una vez que se deglutieron los alimentos, éstos no solo serán más difíciles de digerir en el estómago y a su vez en el intestino debido a que no fueron fragmentados adecuadamente, sino que además carecen de un alto contenido de fibra, por lo cual la persona tendrá mucho más riesgo de padecer problemas digestivos -como el estreñimiento- impactando su condición de vida y su estado general.

La alimentación es una actividad placentera que puede influenciar en el estado de ánimo de una persona, y para algunas de ellas el no poder comer cualquier alimento debido a la falta de dientes puede alterar su condición emocional y desarrollar un sentimiento negativo hacia la comida.

Problemas Musculares y de la ATM

(Articulación Temporo mandibular), la cual ayuda a poder mover nuestra mandíbula para llevar a cabo cualquier movimiento deseado de la misma.

Silvia Montiel menciona que sí, consideramos que con la falta de dientes se alteró la dimensión vertical se afecta la posición de la ATM, podemos entender que la mayoría de los pacientes edéntulos, además de no poder disfrutar los alimentos y generar alteraciones digestivas, también presentarían crepitación y chasquidos al mover la mandíbula, dolores musculares en la región oral, dolores de cabeza e incluso hasta mareos debido a la localización cercana de la ATM con el oído. (8)

Por otro lado, la falta de dientes hace que se altere la altura que existe entre el maxilar superior y la mandíbula (dimensión vertical), la cual disminuye ocasionando que se modifique la posición de la mandíbula en la zona donde se articula con los huesos del cráneo para sostenerla y generar sus movimientos”.

Problema de Fonética

Otra repercusión claramente evidenciada en pacientes edéntulos totales portadores de prótesis completas es la dificultada del habla, gran parte de los individuos siente la movilidad de sus prótesis, lo que no le permite desenvolverse de manera apropiada y articular adecuadamente sus palabras neutralizando de alguna manera el pensamiento constante que llevan consigo un aparato artificial.

3. - Factor Socio Económico

La odontología en países pobres tiene muchas las carencias, el mal estado de los dientes de muchas personas y una salud muy débil.

En países con fuerte poder capital o países bien desarrollados la odontología es una ciencia de sobra conocida y desarrollada, mejorada año tras año y que ocupa un lugar importante en la salud general del paciente.

Pero en los países pobres evidentemente y al igual que otras ramas, todo funciona diferente, no existen diferentes clínicas a las que acudir, posiblemente evitan ir al dentista ya que cuando van es porque sus piezas se han deteriorado bastante o ya faltan piezas bastante importantes. (9)

Las variables familiares: El número de personas por hogar y responsable del sustento familiar fueron significativos a la severidad de caries, explicándose probablemente a que la cantidad de individuos por hogar, así como en el tipo y cantidad de responsables del sustento familiar afectarían el nivel socio-económico, que al ser bajo se relacionaría con un aumento en la frecuencia y severidad de caries. (10)

“En este sentido, es bien sabido que la caries dental y las periodontopatías representan los principales problemas de salud pública bucal en México y en Latinoamérica; son de las enfermedades más prevalentes e incidentes en varios grupos poblacionales, además de presentarse principalmente en las personas con mayor desventaja socioeconómica, quienes tienen altos niveles de esta enfermedad y poca experiencia de tratamiento” (11).

DISCUSION

En lo que respecta, el factor psicológico es uno de los efectos que produce secuelas en la autoestima provoca distanciamiento y aislamiento por su insatisfacción del aspecto físico, predominando más en el sexo femenino. Focus group sugieren que, algunas mujeres se auto aíslan del mercado laboral por problemas dentales - falta de dientes, mal aliento y otros- o bien se limitan a trabajos nocturnos, no consideradas para atención al público. (4).

Estudios internacionales sugieren que mujeres menos atractivas participan menos en el mercado laboral. Varias razones pueden explicar esta percepción más allá de discriminación, la apariencia puede ser una señal de capital humano. (3).

Un estudio dental aplicado a pacientes edéntulos arrojó que el 66% experimentaron insatisfacción por el uso de prótesis totales principalmente, la poca retención y el riesgo psicológico de causar vergüenza, poca seguridad en el paciente portador de dentaduras completas es sin duda una de las más grandes preocupaciones. (5)

Al hablar de alteraciones fisiológicas maxilares genera alteraciones en la función de la oclusión, fonación, deglución y estética; que van agravando de mayor a menor medida al sistema estomatognático, y que representan la expresión funcional de este sistema biológico. Uno de los propósitos fundamentales de todo tratamiento de rehabilitación oral, es el de procurar restablecer este equilibrio o armonía morfofuncional entre los diferentes componentes del sistema para lograr de esta forma su funcionamiento óptimo. (12)

Enfermedades genéricas o inespecíficas del sistema estomatognático, que comprenden la boca, dientes, mandíbulas y faringe afectan todo nuestro sistema bucal dejando un sin número de secuelas y trastornos físicos y psicológicos en la vida de las personas que la padecen.

Cuando se pierden los dientes, el maxilar y la mandíbula sufren un proceso por atrofia difusa. Lo primero a desaparecer es el proceso alveolar, pero la atrofia

puede eventualmente envolver partes de los cuerpos del maxilar y de la mandíbula.

De ahí la necesidad de restaurar protéticamente a estos pacientes. No solo bajo el punto de vista estético, sino también funcional, devolviendo al paciente la posibilidad de restablecer el equilibrio del sistema estomatognático. Esto puede ser realizado tanto por medio de prótesis convencionales (prótesis fijas y prótesis removibles parciales o totales) o prótesis sobre implantes

El tener pérdida de piezas dentarias es una agresión a la integridad del sistema masticatorio que tiene secuelas estéticas y funcionales adversas que el paciente percibe de diferentes maneras. (13)

Según la historia nos decía: "Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante". No le faltaba razón a Don Quijote. La pérdida de un diente acarrea una serie de secuelas que van a comprometer la eficacia de la función masticatoria, el estado de salud y bienestar de nuestra boca y, por supuesto, el valor estético de nuestra sonrisa. (14).

Rizzatti Barbosa sostiene que, durante las fases de desarrollo y crecimiento óseo, como la infancia y la adolescencia, las pérdidas dentales pueden provocar más daños en los pacientes. Además de los problemas estéticos, fonéticos y emocionales, la falta de un diente en esa etapa puede generar complicaciones en la región de la boca y de la garganta. Entre ellos, desequilibrios en la actividad muscular, alteraciones en la masticación y la mordida y disfunción temporomandibular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la pobreza y las desigualdades sociales juegan un papel fundamental en la presencia de enfermedades orales y en la posibilidad de recibir tratamientos (15). La limitada disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios hacen que sus tasas de utilización sean especialmente bajas entre las personas mayores, los habitantes de zonas rurales y las personas con bajos niveles de ingresos. La cobertura de la atención

bucodental es reducida en los países de ingresos bajos y medianos. (16)

Ciertamente, un bajo nivel de ingresos no permite invertir en tratamientos dentales privados. Tampoco la falta de acceso a financiamiento. Junto con la baja autoestima, es difícil esperar que ocurran estas inversiones. (17)

CONCLUSIONES

La rehabilitación del paciente edéntulo parcial y total supone un desafío para el odontólogo que debe tomar en cuenta los cambios morfológicos como los numerosos problemas psicosociales que a menudo presentan las personas que requieren las prótesis. Debemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes desde tres puntos de vista:

- Psicológico: devolver la sonrisa, mejoramos la autoestima.
- Sociológico: la integración grupal y la presentación en público.
- Fisiológico: proporcionar el placer de la comida mejorando la masticación, la digestión y nutrición. Además, modificamos su perfil.

En la carrera de Odontología nos han enseñado que, hay que rehabilitar funcional y estéticamente la boca de un individuo que ha perdido sus piezas dentarias. Y que todas ellas debían reponerse (salvo los terceros molares). Pero esto va a depender de cada individuo en particular, de su entorno cultural, su situación económica, su nivel social, y su estado de salud.

En la actualidad el tratamiento con implantes es una alternativa atractiva a la rehabilitación convencional con prótesis completa, sin embargo hay que tomar en cuenta que no puede aplicarse a todos los pacientes edéntulos debido a limitaciones económicas, anatómicas deficientes y la no disposición del paciente. (18)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. NECESIDADES PROTÉSICAS DE LOS PACIENTES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS . Lambertini, A*, Docente colaborador, y otros. 2005, Acta odontologica Venezolana.
2. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE NECESIDADES PROTÉSICAS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS (CEMO). ROJAS., FÉLIX JOSÉ AMARISTA. 4, Venezuela : s.n., 9 de 12 de 2012, Acta Odontologica Venezolana, Vol. 50.
3. Autoestima. [En línea] 2012. <https://sites.google.com/site/portafoliocicb2012dv/5--caso.../5.../5-5-1---autoestima>.
4. Gallegos, Andrea Repetto y Francisco. Mujer, empleo y salud bucal. La tercera. 13 de 4 de 2011.
5. Garcia, Maria del Carmen Reinoso. "EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL EDENTULISMO TOTAL Y PARCIAL Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTE LA REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DURANTE. [En línea] 2016. dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6048/1/UDLA-EC-TOD-2016-88.pdf.
6. Vieira, Dr. Dario. Las peores consecuencias de la pérdida de dientes. [En línea] 20 de marzo de 2014. <https://www.propdental.es/blog/.../las-peores-consecuencias-de-la-perdida-de-dientes/>.
7. CM, Ardila Medina. Efectos de la prótesis parcial removible sobre la. [En línea] 22 de 2 de 2010;.
8. SOLA, BERTHA. Falta de dientes ocasiona problemas nutricionales y digestivos. [En línea] 19 de 2 de 2014.
9. Porto, Natalia. ODONTOLOGIA EN PAISES POBRES. PROPDENTAL. [En línea] 12 de SEPTIEMBRE de 2013. <https://www.propdental.es/blog/actualidad/odontologia-en-paises-pobres>.
10. Factores familiares, socioeconómicos y de comportamiento en salud oral asociados a la severidad de caries en escolares adolescentes. Villacampa2, Rubén Limaylla Cecilia1Sylvia Chein. 2009;, ODONTOLOGÍA SANMARQUINA, págs. 57-61.
11. Principales razones de extracción de dientes permanentes en una muestra de adultos mexicanos. Carlo Eduardo Medina-Solís, América Patricia Pontigo-Loyola,*. Marzo - abril de 2013, Revista de Investigación Clínica, Vols. Vol. 65, Núm. 2, págs. pp 141-149 .
12. Fresse, Arturo Manns. Sistema Estomatognático Fundamentos clínicos de fisiología y patología funcional. Chile-Santiago : Amolca, Edición: 2013.
13. PERALTA, HECTOR IVAN BRITO. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PÉRDIDA DE DIENTES. [En línea] 24 de Abril de 2014. <https://prezi.com/hba6-hqfqlz7/>.
14. Torre, Dr. Javier Ventura de la. Las consecuencias de perder un diente. Clinica Enrile. [En línea] 19 de Abril de 2013 . www.buccasana.es/las-consecuencias-de-perder-un-diente/.
15. POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES: UN DEBATE. Barrero*, César Ernesto Abadía. n.1, Santiago : s.n., 30 de Enero de 2006,, Scielo, Vol. vol 12 , págs. pp.9-22.
16. salud, organizacion Mundial de la. Salud bucodental. 2012.
17. Gallegos, Andrea Repetto y Francisco. Mujer, empleo y salud bucal. IA TERCERA . 13 de 04 de 2011.
18. Alvarado, jonathan. Problemática del paciente edentulo. [En línea] 12 de Noviembre de 2013. <https://prezi.com/gwtl3-nxulgf/problematica-del-paciente-edentulo>.
19. 2014, HECTOR IVAN BRITO PERALTA. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PÉRDIDA DE DIENTES. [En línea] 24 de Abril de 2014. <https://prezi.com/hba6-hqfqlz7/>.

20. La importancia de sonreír. Periodoncia, * Miembro Activo de la Asociación Odontológica Argentina. Miembro Activo de la Sociedad Argentina de. 2011, Dosis y capacitación.
21. Salud, Centro de prensa Organización Mundial de la. Salud bucodental. 2012.
22. La caries dental, el desarrollo socioeconómico y las políticas nacionales de salud oral. Lalloo, Dr. R. August 1999, Dental Journal.
23. Pérdida dentaria y se efecto en la autoestima del paciente. [En línea] 2012.
<https://sites.google.com/site/portafoliocicb2012dv/5--caso.../5.../5-5-1---autoestima>.
24. Silvia. Consecuencias de la perdida de piezas dentaria. [En línea] 1 de julio de 2014.
<https://www.propdental.es/blog/.../consecuencias-de-la-perdida-de-piezas-dentales/>.
25. Pisón, Por Javier Martínez de. "La salud oral no tiene fronteras". DENTAL TRIBUNE. 2010, , pág. 1.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo